

Efectos de la migración interna entre los momentos censales 2002 y 2012. Un estudio comparado en dos provincias cubanas

Effects of internal migration between 2002 and 2012 census. A comparative study in two Cuban provinces

Arelis Rosalen Mora Pérez*

Wiliam Hernández Mondejar**

ARTÍCULO ORIGINAL | Recibido: 20 de enero de 2019
Aceptado: 3 de marzo de 2019

Resumen

La migración interna es en Cuba una variable demográfica que aporta a la ganancia de unos territorios y la pérdida de población de otros. Estas diferencias son generadas en gran medida por la capacidad de atracción de algunos con mayores oportunidades producto del desarrollo de sectores económicos y la depauperación de otros menos atractivos. A partir de la información recopilada en los Censos de Población y Viviendas de Cuba en los momentos de 2002 y 2012, se focaliza el estudio en identificar la intensidad y el efecto redistributivo de la migración interna entre las divisiones político-administrativas menores de la provincia de Holguín y Ciego de Ávila, en una matriz que está cerrada a los movimientos internos en cada una de estas dos provincias. Para ello se utilizan las preguntas censales que captan la migración de toda la vida y la migración reciente de cinco años. Los indicadores estudiados destacan para la migración absoluta o de toda la vida una menor movilidad entre los municipios tanto de Holguín como de Ciego de Ávila. En el caso de la migración reciente los municipios de Holguín, Moa y Ciego de Ávila, Morón son los mayores receptores y los que más redistribuyen población a su interior en su intercambio migratorio, tanto en la ronda censal del 2002 como en el 2012.

Palabras clave

Censos de población, Ciego de Ávila, Holguín, migración interna, redistribución.

Abstract

Internal migration is in Cuba a demographic variable that contributes to the gain of some territories and the loss of population of others. These differences are generated to a large extent by the attraction capacity of some with greater opportunities as a result of the development of economic sectors and the depletion of other less attractive ones. Based on the information collected in the Population and Housing Censuses of Cuba at the moments 2002 and 2012, the study focuses on identifying the intensity and redistributive effect of internal migration among the minor administrative-political divisions of the province of Holguín and Ciego de Ávila, in a matrix that is closed to internal movements in each of these two provinces. To do this, census questions that capture the migration of all life and recent migration of five years are used. The studied indicators stand out for the absolute or lifelong migration, less mobility between the municipalities of Holguín and Ciego de Ávila. In the case of recent migration, the municipalities of Holguín, Moa and Ciego de Ávila, Morón are the largest recipients and those that most redistribute their internal population in their migratory exchange, both in the census round of 2002 and in 2012.

Keywords

Ciego de Ávila, Holguín, internal migration, population censuses, redistribution.

* Máster en Estudios de Población. Centro de Estudios Demográficos (CEDEM). Universidad de La Habana, Cuba. arelis.mora@cedem.uh.cu

** Máster en Estudios de Población. Centro de Estudios Demográficos (CEDEM). Universidad de La Habana, Cuba. mondejar@cedem.uh.cu

Introducción

En Cuba existen divisiones político-administrativas mayores –provincias– en las que se evidencia un amplio desarrollo del sector del turismo, la agricultura y la industria, en comparación con el resto de los territorios. Tal es el caso de Ciego de Ávila y Holguín, la primera caracterizada por el crecimiento de los polos turísticos Cayo Coco y Cayo Guillermo de la región turística Jardines del Rey, el área turística de la zona de la Laguna de la Leche en el municipio Morón; así como por el desarrollo de la agricultura especializada en cultivos de frutales en el centro del país. En la segunda provincia destacan los polos turísticos Guardalavaca y playa Pesquero y el desarrollo de la industria minera asociada a los yacimientos de níquel.

Estos enclaves, que se focalizan en determinados municipios, generan dinámicas que figuran como centros de atracción para poblaciones que residen en otros territorios menos atractivos y explican algunos de los movimientos migratorios que se producen tanto fuera como al interior de estas provincias. En ambas divisiones político-administrativas mayores (DAM)¹ y sus divisiones político-administrativas menores (DAME), la migración interna es factor sustancial en la reconfiguración territorial y puede incidir como “uno de los componentes del cambio de población y entra como (...) fuerza modeladora de la redistribución territorial de la población” (Rodríguez, 2004, p. 13).

Sin embargo, pese a que el sector del turismo y otras actividades generan atractivos en algunas de sus DAME, en su conjunto son provincias que difieren según sus saldos migratorios netos, en el caso de Holguín por su condición de emisora, y Ciego de Ávila por receptora (ONEI, 2014). Entre ambas DAM hubo 16 municipios que perdieron población y otros ocho ganaron entre los momentos censales del 2002 y 2012. Estas heterogeneidades revisten la importancia del estudio de la dinámica demográfica y territorial de estos municipios, con particular enfoque en la migración interna.

Pese a que los movimientos internos en estas provincias solo registran el 21% –Ciego de Ávila– y 30% –Holguín– de todos los flujos que se producen hacia y desde otros territorios, poco se han estudiado estas estadísticas.

En este sentido, la investigación se concentra en identificar la intensidad y el efecto redistributivo de la migración interna entre las divisiones político-administrativas menores de las provincias de Holguín y Ciego de Ávila, en una matriz que está cerrada a los movimientos internos en cada una de estas dos DAM.

Métodos, herramientas y fuentes de información

Se trata de un estudio comparativo de los patrones migratorios y los efectos de la migración interna a nivel de las divisiones político-administrativas menores (DAME) en las provincias de Holguín y Ciego de Ávila entre las rondas censales 2002 y 2012.

Para ellos se utilizan las preguntas censales que permiten captar la migración *absoluta o de toda la vida*² y la *migración reciente*³ en los 5 años previos al momento censal –1998 en el censo del 2002 y 2008 en el momento del 2012–. Es necesario aclarar que en estos dos Censos de Población y Viviendas (CPV) realizados en Cuba, la pregunta con fecha fija no se utiliza, sino: ¿Cuánto tiempo ha vivido Ud. en este lugar desde que se trasladó del anterior?

² Esta información representa un avance respecto a las estimaciones indirectas de la migración neta, sin embargo, estos movimientos migratorios no tienen una referencia específica al momento de ocurrencia, de ahí que las potencialidades de análisis de los datos se vean aminoradas a raíz de la falta de un denominador apropiado para el cálculo de las tasas y no puedan calcularse tasas migratorias que permitan estimar la intensidad de la migración para cada territorio (ONEI, 2014).

³ Esta pregunta es la forma más eficiente para conocer la migración interna, y su gran ventaja radica en que con esta sola pregunta se logra establecer la condición de migrante de cada una de las personas mayores de 5 años y con ello cuantificar la movilidad geográfica reciente asociada a un período de tiempo fijo previo al censo (Rincón, 1999).

¹ En el caso de Cuba las divisiones político-administrativas menores (DAME) son los municipios y las divisiones político-administrativas mayores (DAM) las provincias.

Para ambas rondas censales el origen de los datos empleados se ajusta a las preguntas que utilizaron los CPV en el año 2002 y 2012, referentes a la migración interna. Estas fueron las siguientes:

1. a. ¿Dónde residía su mamá cuando Ud. nació?
 - En este lugar o asentamiento
 - En otro asentamiento o país
 - No sabe
- b. Indique el asentamiento, municipio, provincia o país.
2. a. ¿Siempre Ud. ha vivido en este lugar o Asentamiento?
- b. ¿En qué asentamiento, municipio o país residía antes de trasladarse para este?

3. ¿Cuánto tiempo ha vivido Ud. en este lugar desde que se trasladó del anterior?
 - Años
 - Menos de un año
 - No sabe

A partir de la información de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) referida a la matriz de flujos migratorios entre los catorce municipios de la provincia de Holguín y los diez de Ciego de Ávila se calcularon las proporciones de inmigrantes y emigrantes, los saldos migratorios y los índices de eficacia migratoria (IEM) para la migración absoluta o de toda la vida (figura 1).

Figura 1. Provincias Holguín y Ciego de Ávila. Divisiones político-administrativas menores

Fuente: Elaborada por los autores. Bases Cartográficas de GeoCuba. 1:250 000.

En el caso de la migración reciente se obtuvieron: las tasas de inmigración, emigración y tasa de migración neta (TMN), además, los IEM, el índice de efectividad migratoria global (IEMG).⁴ A continuación, se muestran los formularios que se utilizan para estos análisis:

- Migración Neta $MN = I_i - E_i$; donde I_i son los inmigrantes y E_i los emigrantes

- Migración Bruta $MB = I_i + E_i$

- Índice de Eficacia Migratoria $= \frac{MN_i}{MB_i} * 100$

- Tasa de Emigración $= \frac{E_i}{NMedia_i} * \frac{1}{5} * 1000$

;donde $NMedia$ es la población a mitad de período

- Tasa de Inmigración $= \frac{I_i}{NMedia_i} * \frac{1}{5} * 1000$

- Tasa de Migración Neta $= \frac{I_i - E_i}{NMedia_i} * \frac{1}{5} * 1000$

- Población a mitad de período

$$NMedia_i = \frac{(N_{i-1} + N_i)}{2}$$

- Índice de Efectividad Migratoria Global $= 100 * \frac{(\sum_i \text{Valor absoluta de la Migración Neta}_i)}{\text{Migración bruta}_i}$

La utilización de la cartografía temática a partir del Terraview 4.2.2 hizo posible una mejor comprensión de la distribución espacial de las migraciones y de los flujos existentes entre unos municipios y otros.

⁴ El IEM representa la proporción de movimientos migratorios que no fueron contrarrestados en un territorio, y en consecuencia, que se tradujeron en la redistribución de población, ya sea a su interior –si el saldo migratorio es positivo y por tanto es receptor neto de población– o al exterior en el caso contrario (Rodríguez, 2015). El IEMG captura la asimetría de los flujos entre las Divisiones Político Administrativas (DPA), mientras más asimetría menos compensación entre los flujos y, por ende, más “eficiente” la migración como mecanismo de redistribución de población entre DPA.

Resultados

Migración absoluta o de toda la vida

Movilidad territorial según CPV del 2002

A partir del análisis de la matriz de migración absoluta o de toda la vida es posible calcular la proporción de inmigrantes y emigrantes, así como el IEM de los municipios y de la provincia. Hasta el año 2002 en la provincia de Holguín 285 090 personas habían cambiado su lugar de residencia habitual, mientras otras 806 376 permanecieron en su lugar de nacimiento. Dichas cifras expresan que aproximadamente el 30% de la población nacida en el territorio ha migrado a otros sitios fuera de donde nació.

Destacan los territorios de Moa, Holguín y Antilla por acoger las mayores proporciones de inmigrantes. Los principales flujos con destino a Holguín son provenientes de Báguano, Gibara y Rafael Freyre en este orden; y los dirigidos a Moa, de Mayarí, Frank País y Sagua de Tánamo, siendo esta última la corriente migratoria de toda la vida de mayor magnitud en la provincia.

La proporción de emigrantes permite identificar una diferenciación entre unos territorios y otros, con valores que van desde los 4,3 migrantes por 100 habitantes en el municipio de Holguín a 32,7 en Sagua de Tánamo. Los montos más significativos se observan en este último, así como en Frank País, Báguano y Antilla.

En el caso particular de Antilla vale destacar que resalta como uno de los municipios con mayores proporciones de inmigrantes, pero también de emigrantes de toda la vida (tabla 1).

Para este año censal solo dos municipios poseían un IEM positivo. Estos territorios coinciden con la cabecera de la provincia y el municipio de Moa, con valores de 73% y 80%. Son estos los únicos territorios con capacidad de atracción y que redistribuyen población a su interior.

Los restantes municipios presentan valores negativos de dicho índice y son estos totalmente emisores de población, así como redistribuidores de esta a las restantes DAME. Sin embargo, es válido destacar que existen marcadas diferencias entre ellos, en este sentido Calixto García y Urbano Noris cuyos IEM son -10 y -4% se distinguen de otros como Banes y Sagua de Tánamo con -56 y -82%.

En resumen, los movimientos migratorios efectuados no se compensaron, hubo cambios en la

redistribución espacial de la población de la provincia, pues el IEM global fue de 26%.

Tabla 1. Holguín. Indicadores de la migración interna absoluta o de toda la vida 2002

Municipios	Migración neta	Migración Bruta	Proporción de Inmigrantes	Proporción de Emigrantes	Índice de eficacia migratoria.
GIBARA	-8.692	17.076	6,11	16,66	-51
RAFAEL FREYRE	-8.844	18.100	9,68	23,79	-49
BANES	-10.576	19.008	5,31	16,45	-56
ANTILLA	-1.337	5.343	17,17	25,74	-25
BÁGUANO	-9.721	21.423	11,41	25,53	-45
HOLGUÍN	53.841	74.259	21,84	4,26	73
CALIXTO GARCÍA	-1.104	11.568	9,92	11,77	-10
CACOCUM	-4.657	12.645	9,92	19,26	-37
URBANO NORIS	-459	10.775	12,84	13,82	-4
CUETO	-2.623	11.239	13,30	19,80	-23
MAYARÍ	-2.593	22.835	10,15	12,43	-11
FRANK PAÍS	-2.695	10.513	15,96	24,28	-26
SAGUA DE TÁNAMO	-20.722	25.246	4,56	32,68	-82
MOA	20.152	25.060	39,24	6,55	80

Fuente: Elaborado por los autores a partir del Censo de Población y Viviendas. Cuba, 2002 (ONEI, 2003).

En el caso de la DAM Ciego de Ávila, trasladaron su lugar de residencia 81 698 personas al momento del CPV del 2002, mientras que 277 143 fueron no migrantes, lo que representó que un 25,7% de la población nacida cambiara su lugar de residencia. Destaca como la principal corriente migratoria, los que nacieron en Chambas y se trasladaron hacia Morón, con 3 120 personas, mientras la contracorriente Morón-Chambas es de 583 personas. Los

destinos Morón y el municipio capital, Ciego de Ávila, son los más atrayentes.

El mayor número de inmigrantes se registró en el municipio de Ciego de Ávila con 15 448 personas, seguido de Morón con 9 360. Los nacidos en Chambas –6 692– fueron los que más emigraron, seguidos por los de Morón –5 426–. Este último territorio figura como un receptor por excelencia para los provenientes de otros municipios, pero también un expulsor para los nacidos allí (tabla 2).

Tabla 2. Ciego de Ávila. Indicadores de la migración interna absoluta o de toda la vida. 2002

Municipios	Migración neta	Migración Bruta	Proporción de Inmigrantes	Proporción de Emigrantes	Índice de eficacia migratoria
CHAMBAS	-4.451	8.933	6,37	16,89	-49,83
MORON	3.934	14.786	18,96	11,94	26,61
BOLIVIA	-933	3.585	11,72	18,44	-26,03
PRIMERO DE ENERO	-1.242	4.920	9,53	15,00	-25,24
CIRO REDONDO	517	7.059	16,75	14,80	7,32
FLORENCIA	-3.088	6.348	9,37	23,04	-48,65
MAJAGUA	-1.604	5.738	10,03	16,53	-27,95
CIEGO DE AVILA	11.442	19.454	15,19	4,44	58,82
VENEZUELA	-1.777	5.347	9,49	17,31	-33,23
BARAGUA	-2.798	5.528	6,29	16,99	-50,62

Fuente: Elaborado por los autores a partir del Censo de Población y Viviendas. Cuba, 2002.

El municipio de Ciego de Ávila es el mayor receptor con una migración neta de 11 442 efectivos, seguido de Morón con 3 934 y Ciro Redondo con 517. La menor capacidad de retención la tienen las DAME de Florencia y Bolivia con 23,1% y 18,4% de la población nacida emigrante respectivamente. Ciego de Ávila destaca como destino atractivo para los que llegan y también para los nacidos en ella con una proporción de población emigrantes de 4,4%, la más baja de la provincia, y por tanto la mayor capacidad de retención.

Según el IEM, son capaces de redistribuir su población al interior los municipios de Ciego de

Ávila, Morón y Ciro Redondo. El primero de estos es el más eficaz redistribuyendo su población – IEM=58,8%–. Baraguá es el más efectivo en redistribuir su población al exterior con un IEM=-50,6% (figura 2).

En resumen, los movimientos migratorios efectuados en la provincia no se compensaron al igual que lo ocurrido en la DAM de Holguín, sin embargo, hubo cambios en la redistribución espacial de la población de la provincia, pues el IEM global fue de 19,5%, lo que indica una mayor asimetría entre las entradas y salidas.

Figura 2. Provincias Holguín y Ciego de Ávila. Migración absoluta o de toda la vida. Índices de eficacia migratoria, 2002

Fuente: Elaborado por los autores a partir del Censo de Población y Viviendas. Cuba, 2002.

Movilidad territorial según censo del 2012

A la fecha del CPV del 2012, 258 588 personas habían migrado fuera de su lugar de residencia en la provincia de Holguín, mientras 850 785 no rea-

lizaron movimiento fuera de sus límites municipales. Esto representó que un 26,2% de la población nacida vivía fuera de su lugar de nacimiento, menor que el registrado en censo anterior.

Se mantienen los municipios de Moa, Holguín y Antilla con las mayores proporciones de inmigrantes –28,5; 17,8; 15,5 respectivamente–. Estos territorios reciben los flujos más intensos desde los territorios de Sagua de Tánamo-Moa, Báguano-Holguín y Banes-Antilla. Se mantiene la corriente Sagua de Tánamo-Moa como la de mayor magnitud –11 004–.

Referente a las proporciones de emigrantes, los municipios de Sagua de Tánamo, Frank País, Báguano y Antilla registran los valores más elevados, semejante a lo observado en el 2002 (figura 3).

Se corrobora que los municipios de Moa y Holguín son los más eficaces en la distribución de población a su interior y los únicos receptores de población por excelencia, aunque con una magnitud inferior al momento anterior. El resto de las DAME son totalmente redistribuidoras de población fuera de sus límites territoriales y existe diferenciación entre estas –Sagua de Tánamo 77% y Calixto García 11%– (tabla 3).

Se mantiene en la provincia una asimetría en la compensación de los movimientos con un porcentaje ligeramente inferior, esta vez compensándose uno de cada cuatro movimientos.

Tabla 3. Holguín. Indicadores de la migración interna absoluta o de toda la vida. 2012

Municipios	Migración neta	Migración Bruta	Proporción de Inmigrantes	Proporción de Emigrantes	Índice de eficacia migratoria.
GIBARA	-5.124	14.878	7,13	13,60	-34
RAFAEL FREYRE	-5.899	17.771	11,56	20,68	-33
BANES	-7.642	17.066	6,01	14,37	-45
ANTILLA	-1.353	4.631	13,58	22,29	-29
BÁGUANO	-8.307	19.347	11,16	23,94	-43
HOLGUÍN	46.975	68.189	17,75	3,82	69
CALIXTO GARCÍA	-1.204	10.684	9,07	11,12	-11
CACOCUM	-6.614	12.104	6,82	19,97	-55
URBANO NORIS	-1.293	9.451	10,54	13,43	-14
CUETO	-3.180	10.140	11,08	19,26	-31
MAYARÍ	-2.462	21.018	9,49	11,71	-12
FRANK PAÍS	-3.055	10.351	15,47	25,16	-30
SAGUA DE TÁNAMO	-16.392	21.322	5,28	29,89	-77
MOA	15.550	21.636	28,47	6,12	72

Fuente: Elaborado por los autores a partir del Censo de Población y Viviendas. Cuba, 2012 (ONEI, 2013).

Para el CPV del año 2012 es mucho menor la población que se identifica como migrante absoluta o de toda la vida en la provincia de Ciego de Ávila -23 454 migrantes menos-. Un 16% de la población nacida ha cambiado su lugar de residencia, cifra menor que la registrada en el anterior momento censal.

Tres destacan como las principales corrientes de migrantes, dirigidas a los municipios de Ciego de Ávila y Morón, estas procedentes de Chambas,

Baraguá y Venezuela. Estos territorios receptores ya se habían identificado en el 2002, con la diferencia esta vez en el origen y destino de la principal corriente: Baraguá-Ciego de Ávila.

La mayor proporción de inmigrantes llegan a Ciro Redondo, Morón y Ciego de Ávila, que suman el 70% de los inmigrantes de la provincia. En cuanto a los emigrantes son Florencia, Bolivia, Primero de Enero y Chambas los mayores emisores de efectivos poblacionales tal como se observó en las proporciones del 2002 (tabla 4).

Tabla 4. Ciego de Ávila. Indicadores de la migración interna absoluta o de toda la vida. 2012

Municipios	Migración neta	Migración Bruta	Proporción de Inmigrantes	Proporción de Emigrantes	Índice de eficacia migratoria.
CHAMBAS	-2.761	6.309	5,07	12,00	-44
MORON	3.863	10.383	12,05	5,90	37
BOLIVIA	-747	2.589	7,17	12,28	-29
PRIMERO DE ENERO	-1.410	3.494	5,54	12,12	-40
CIRO REDONDO	185	5.175	10,59	9,93	4
FLORENCIA	-2.234	4.226	5,54	15,99	-53
MAJAGUA	-787	4.051	7,66	10,95	-19
CIEGO DE AVILA	7.874	14.056	8,78	2,64	56
VENEZUELA	-1.846	3.656	4,13	11,58	-50
BARAGUA	-2.137	4.305	4,39	11,99	-50

Fuente: Elaborado por los autores a partir del Censo de Población y Viviendas. Cuba, 2012.

Se mantiene el municipio cabecera, Morón y Ciro Redondo, como los únicos y más eficaces redistribuyendo población a su interior. Destaca el caso de Morón por un IEM mayor que en el 2002

-37%-. En conjunto solo uno de cada cinco movimientos se compensó, con un IEM global de 20,5%, valor ligeramente superior al obtenido en el año 2002.

Figura 3. Provincias Holguín y Ciego de Ávila. Migración absoluta o de toda la vida. Índices de eficacia migratoria. 2012

Fuente: Elaborado por los autores a partir del Censo de Población y Viviendas. Cuba, 2012.

Migración reciente

Movilidad territorial según censo del 2002

A diferencia de la migración absoluta o de toda la vida, la referencia temporal de la migración reciente permite, como ya se explicó, el cálculo de tasas y una aproximación más certera a los movimientos ocurridos en los últimos cinco años.

En este período los municipios de Holguín, Moa, Rafael Freyre y Frank País han sido los más atrayentes en la provincia de Holguín. Mientras estos son los territorios más atractivos, otros como Sagua de Tánamo, Frank País y Báguano destacan por ser los más emisores de población, con tasas de 47; 41; 39 por mil habitantes respectivamente.

Esta relación entre los efectivos que llegaron y los que salieron de cada uno de los municipios, se convirtió en ganancia en solo cuatro de estos (Holguín, Moa, Rafael Freyre y Calixto García), el resto presenta una tasa de migración neta negativa. Destaca el municipio Sagua de Tánamo por tener la mayor pérdida de -33 personas por mil habitantes y ser el origen del mayor flujo de efectivos dirigidos a Moa, lo que lo convierte en el origen de la segunda corriente migratoria después de la generada entre Báguano-Holguín.

Cuatro municipios redistribuyen población a su interior entre 1998 y 2002, sin embargo, existen diferencias sustanciales en la magnitud de sus IEM. Holguín y Moa son los mayores atrayentes de migración, con 54,8 y 32,7 por 100 habitantes respectivamente. Por otro lado, destacan Sagua de Tánamo y Banes como los mayores redistribuidores de población al exterior de sus territorios.

Por su parte, en la provincia de Ciego de Ávila la mayoría de los movimientos fueron en sentido de los municipios de Ciego de Ávila -2 761- y Morón -2 058 inmigrantes-. El principal emisor de población es Chambas -1 087 habitantes-, de donde un 50% emigran a Morón. La principal corriente se produce hacia Ciego de Ávila procedente de Baraguá, con 542 personas.

En cuanto al valor del número de migrantes que sale de cada DAME, las diferencias van de 795 personas en Morón a 3 722 en Ciego de Ávila, para un total provincial de 15 870 personas que se han movido en los cinco años previos al censo.

Bolivia, siendo el municipio con menor población, es el que posee mayor tasa de emigración -41 por mil habitantes-, seguido de Primero de Enero y Florencia -34 por cada mil habitantes-. La tasa de migración neta alcanza su mayor valor en Morón con 21,5 por mil. Solo son capaces de redistribuir al interior a su población los municipios de Ciego de Ávila, Morón y Ciro Redondo. El primero es el más eficaz en la redistribución de población con un IEM 48,4%, y por tanto el de mayor capacidad de atracción.

La provincia tiene un IEMG=18,5%, lo que indica que el 18,5% de los movimientos migratorios efectuados en dicha provincia no se compensaron, y hubo cambios en la redistribución espacial de la población de la provincia.

Movilidad territorial según censo del 2012

Holguín

Los residentes en la provincia de Holguín prefieren como principal destino el municipio Holguín, seguido de Moa y Mayarí. Los del municipio cabecera prefieren trasladarse a Gibara, municipio que tiene un despunte turístico. La mayor corriente migratoria es Báguano-Holguín -1 758-, al igual que en el período anterior.

Los municipios Holguín y Moa son receptores de población, se destaca el caso del municipio ca-

becera con 9 135 personas, son más las que llegan que las que se van. Llama la atención que el municipio Rafael Freyre, donde radica el principal polo turístico de la provincia, pasa a ser emisor de población, principalmente hacia la capital provincial (61%). El resto son emisores de población, en este aspecto resalta Sagua de Tánamo, del que salen 2 789 personas más de las que llegan. El mayor movimiento migratorio lo posee Holguín.

La tasa de inmigración más alta la posee Frank País con 38,6 personas que llegan al territorio por cada mil habitantes. Los sagüeros son los que poseen mayor tasa de emigración, 80,2 por cada mil personas del municipio se trasladan a otros municipios de la provincia. Solo dos municipios tendrán redistribución de población al interior, Holguín (58,4 %) y Moa (46,3%), y son a su vez los municipios en los que entran más personas que las que se van, 27,6 y 31 personas ganadas respectivamente. El resto lo redistribuyen al exterior, destaca el caso de Cacocum en esta ronda censal, que redistribuye al exterior al 62,1% de su población migrante y al igual que en el 2002 hay marcada diferencia en la redistribución al exterior, como el caso de Mayarí con un 12,5% (figura 4).

Figura 4. Provincia de Holguín. Tasas de migración neta, inmigración y emigración. CPV, 2012

Fuente: Elaborado por los autores a partir del Censo de Población y Viviendas. Cuba, 2012.

El IEMG=19,6%, plantea que el 19,6% de los movimientos migratorios efectuados en Holguín no se compensaron, hubo cambios en la redistribución espacial de la población, fue ineficiente la redistribución de la población.

Ciego de Ávila

Con los datos del censo 2012 se pudo apreciar que la población avileña al cabo de diez años sigue escogiendo como principal destino a Ciego de Ávila y Morón, 2 411 inmigrantes y 1 656 inmigrantes respectivamente, se aprecia una reducción en la cantidad de migrantes. Las personas de Chambas son las que más emigran, como en el censo anterior, se trasladan hacia Morón y les siguen los de la capital avileña que se dirigen hacia el principal polo turístico de la provincia, Morón.

La principal corriente migratoria continúa siendo de Baraguá-Ciego de Ávila, con 454 personas, menos personas que en el período anterior.

Se mantienen las mismas DAME receptoras de población: Ciego de Ávila (1 556), Morón (958). En el caso de la eficacia migratoria, solo tres municipios fueron capaces de redistribuir su población al interior, los dos anteriores con valores de 40,7% 47,6%, y 0,68% respectivamente. El resto de los municipios lo redistribuyen al exterior.

Morón y Ciego de Ávila son los municipios que más movimientos migratorios tienen, con 3 266 y 2 354, aumentando para el primero y disminuyendo para el segundo municipio los valores de personas migrantes en la década.

En el caso de la tasa de migración neta, se comporta como en el período anterior, Morón es el que más personas gana, con 16,84 personas por cada mil habitantes. Primero de Enero es el que más personas pierde, 27 personas por cada mil habitantes. Se aprecia un aumento en el número de migrantes que se ganan y pierden (figura 5).

Figura 5. Provincia Ciego de Ávila. Tasas de migración neta, inmigración y emigración. CPV, 2012

Fuente: Elaborado por los autores a partir del Censo de Población y Viviendas. Cuba, 2012.

La provincia tiene un IEMG=19,3%, por lo que el 19,3% de los movimientos migratorios efectuados en dicha provincia no se compensaron, hubo cambios en la redistribución espacial de la población avileña, fue ineficiente la redistribución de la población, pero algo mayor que en el censo anterior.

Apuntes para discutir

Los movimientos migratorios internos absolutos o de toda la vida que se han producido en las provincias de Holguín y Ciego de Ávila destacan diferencias en cuanto a la magnitud de las corrientes, así como en las proporciones de inmigrantes y emigrantes que se produjeron entre los momentos censales del 2002 y 2012.

Caracteriza a estas dos DAM una reducción en el número de población nativa de sus municipios que migró entre uno y otro CPV, significativamente mayor en Ciego de Ávila, con un 9,5% menos.

Los patrones de distribución mantienen una misma configuración espacial en la actualidad, en

este sentido se corrobora que los municipios de Moa y Holguín son los más atractivos y por ende mayores receptores de población; y en el caso de la provincia de Ciego de Ávila son la cabecera provincial, Morón y Ciro Redondo. Todos estos, los únicos que redistribuyen población a su interior en ambos momentos censales.

Algunas pueden ser las hipótesis de por qué se conservan estas configuraciones referentes a la repulsión de unos y la atracción de otros municipios. Es común para las cabeceras de las provincias en muchos territorios de Cuba ser centro de atracción de efectivos poblacionales a partir de las oportunidades que generan y su mayor desarrollo de infraestructura, servicios y ofertas de trabajo.

Los casos de Moa, desde su antiguo desarrollo minero, y más recientemente Morón, con el desarrollo de unos de los mayores polos turísticos del país, son dos territorios que irradian oportunidades para el resto de los municipios en el sector industrial y turístico tanto de sus respectivas DAM como de otras cuyos intercambios no fueron estudiados aquí.

La migración hacia estos únicos receptores por excelencia –Holguín, Moa, Ciego de Ávila y Morón– retrata la búsqueda de oportunidades si vemos a la migración como respuesta a la existencia de diferencias territoriales y, por lo tanto, las corrientes de migrantes debieran lógicamente desplazarse desde zonas que están en condiciones más desfavorables hacia las que están en una mejor situación (Perevedientsev, 1973).

Las principales corrientes absolutas o de toda la vida se producen en ambas DAM entre territorios limítrofes como Sagua de Tánamo-Moa y Báguano-Holguín y Chambas-Morón y Baraguá-Ciego de Ávila, coincidentes con los mayores receptores por excelencia.

Si bien no podemos afirmar categóricamente con la migración absoluta o de toda la vida, qué está pasando en la dinámica y el efecto de la migración entre DAME por su carencia de referencia temporal, sí es posible explicarnos la contemporaneidad de sus indicadores al obtener la migración reciente.

La migración reciente en ambos territorios describe una disminución de los movimientos en el caso de Ciego de Ávila y un aumento en Holguín. En ambos territorios son las mismas corrientes en ambos momentos censales, dirigidas a las cabeceras provinciales Baraguá-Ciego de Ávila y Báguano-Holguín, por lo que se observa similar comportamiento entre la migración absoluta de toda la vida y la reciente –últimos cinco años–.

Los impactos de la migración en la redistribución de la población son bajos para cada provincia, siendo ligeramente superiores en el caso de Holguín; no obstante, se aprecia la ganancia diferenciada de efectivos poblacionales en unas pocas DAME.

Son estas DAM territorios en los que municipios con desarrollo del sector del turismo e industrial atraen la mayor parte de los migrantes, 55% en el caso de Holguín y el 71% en Ciego de Ávila. Estas heterogeneidades demuestran cómo la migración interna está jugando un papel importante en la dinámica demográfica de DAME que hoy pierden población absoluta y otras pocas que ganan.

Referencias bibliográficas

- OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN (ONEI). (2003). *Censo de Población y Viviendas 2002*. La Habana, Cuba: ONEI.
- _____. (2013). *Censo de Población y Viviendas 2012*. La Habana, Cuba: ONEI.
- _____. (2014). *Movilidad territorial de la población, Censo 2012*. La Habana, Cuba: ONEI.
- RINCÓN, M. (1999). *Distribución espacial y migraciones internas, Aspectos metodológicos*. San José, Costa Rica: Centro Latinoamericano de Demografía.
- RODRÍGUEZ, J. (2004). La migración interna desde diversas perspectivas disciplinarias. *Serie Población y Desarrollo* (50). CEPAL.
- RODRÍGUEZ, J. (2015). Notas de Clase. Curso Regional Intensivo de Análisis Demográfico. Centro Latinoamericano de Demografía División de Población de la CEPAL, Santiago de Chile, Chile.
- PEREVEDIENTSEV, V. (1973). *Metodología del estudio de la migración*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.